

**EL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN. SU APLICACIÓN EN EL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

***THE MARGIN OF APPRECIATION. APPLICATION TO
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW***

Héctor Mario Domínguez Rivera *

RESUMEN: El margen de apreciación nacional es una doctrina que tiene su origen en el Sistema Europeo, cuyo uso por parte de los tribunales internacionales de derechos humanos se presenta cuando se advierte que no existe un acuerdo entre Estados, por lo se les concede una deferencia por razón de su soberanía para que usen el margen de apreciación nacional y resuelvan atendiendo a las particularidades propias de cada Estado involucrado. La falta de su positivización ha generado históricamente duras críticas en cuanto la utilización “no reglada” de dicha teoría; sin embargo, se considera que su alcance de aplicación ha permeado, aunque de manera incipiente, en los informes y demás resoluciones emitidas por los mecanismos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Palabras clave: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, margen nacional de apreciación, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ABSTRACT: *The margin of appreciation is a doctrine originated in the European System, used by the human rights international courts when an agreement between States does not exist, conceding a deference by reason of their sovereignty to resolve taking into account the particularities of each involved State. The lack of its positivization has historically generated harsh criticism of the “non-regulated” use of this theory; however, it is considered that its scope of application has permeated, although incipiently, the reports and other resolutions issued by entities that compose the Interamerican Human Rights System.*

* Doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. El presente artículo forma parte integrante de la carpeta que contempla la documentación académica para continuar con el proceso de titulación. Correo electrónico: hector.dominguez@nuevoleon.gob.mx.

Key words: *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Interamerican Commission on Human Rights and Interamerican Court of Human Rights, margin of appreciation, European Court of Human Rights, European Court of Human Rights and Court of Justice of the European Union.*

SUMARIO: **I.** *Introducción.* **II.** *Nociones Preliminares del Margen Nacional de Apreciación.* **III.** *Críticas a la Aplicación del Margen Nacional de Apreciación.* **IV.** *Posicionamientos a favor del Margen de Apreciación.* **V.** *Positivización de la Doctrina del Margen Nacional de Apreciación en el Sistema Europeo de Derechos Humanos.* **VI.** *Casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.* **VII.** *La aplicación de la teoría del Margen Nacional de Apreciación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A) La Experiencia en la CIDH. B) Su aplicación en la CorteIDH.* **VII.** *Conclusiones.* **VIII.** *Bibliografía.*

I. INTRODUCCIÓN

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se estimó necesario dar origen a instrumentos que permitieran llevar a cabo una adecuada protección internacional de los Derechos Humanos. Para los efectos del presente ensayo, nos enfocaremos en los sistemas europeo y americano, con una breve intervención en el derecho comunitario europeo.

En Europa, se aprobó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, mediante el cual se creó una Comisión y una Corte Europea de Derechos Humanos. Por su parte, en el continente americano, se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, para posteriormente aprobarse la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante la cual se dio origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de promover y proteger los derechos humanos de esa Convención, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de casos que supongan violaciones, siempre que los denunciantes hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna.

Históricamente se ha estimado que el sistema internacional de protección de los derechos humanos yace fundamentalmente en la participación de los Estados que lo integran, por lo que en

ese tenor, es procedente afirmar que la articulación de todo sistema internacional de protección de derechos humanos debe contar con el consenso de los Estados, los cuales finalmente son los sujetos responsables de la creación y aplicación de las normas en la materia.

Se ha considerado que los instrumentos y mecanismos antes mencionados, en la especie, ofrecen a las personas bajo las jurisdicciones de los precitados sistemas, pautas de reconocimiento de los derechos humanos y mecanismos para su protección, ya sea mayores o complementarias a los que su respectivo régimen jurídico nacional brinda.

En efecto, para llevar a cabo una protección efectiva de estos derechos, los Estados ha buscado no limitarse a efectuar una regulación interna moderna de los mismos, sino que también han constituido órganos jurisdiccionales que han logrado, a través de sus sentencias o resoluciones, que sus posicionamientos sean respetados por los diferentes Estados que los integran.

Es así como en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ha ido conformando, a través de su jurisprudencia, el que se efectúa una doble interpretación como lo es la evolutiva, la cual ha sido decisiva en el perfeccionamiento de los derechos reconocidos, así como mediante el respeto al principio de subsidiariedad, propio de los mecanismos internacionales, mediante el cual se concede a los Estados de un margen nacional de apreciación.

En ese orden de ideas, el objeto del presente ensayo consiste en realizar un análisis de la doctrina o teoría del margen de apreciación nacional. Para tales efectos, iniciaremos efectuando una conceptualización de esa figura con el afán de identificar sus elementos integradores y alcance que persigue en su aplicación.

Para tales efectos se analizará la aplicación que le ha dado el referido Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus determinaciones, así como se enunciarán los posicionamientos a favor y en contra formulados por la doctrina especializada, para posteriormente revisar algunos casos en los cuales la teoría del margen nacional de apreciación también se encuentra contemplada en el derecho comunitario, específicamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para finalmente conocer de manera genérica algunos casos en los que es posible advertir el uso de dicha figura en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a

través de sus mecanismos como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

II. NOCIONES PRELIMINARES DEL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN

Históricamente se ha considerado que la teoría o doctrina del margen de apreciación nacional tiene un origen exegético en los organismos integrantes del Sistema Europeo de Derechos Humanos, tendente a llevar a cabo el análisis, interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo el CEDH), buscando hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho CEDH.

Teniendo en cuenta a Rodríguez (2015), se considera que el margen de apreciación nacional es:

Una doctrina desarrollada por la jurisprudencia del TEDH, en virtud de la cual en determinadas ocasiones éste deja sin enjuiciar una posible violación de un derecho protegido por la Convención, argumentando que el Estado denunciado ha actuado dentro de un margen que no excede lo dispuesto por la CEDH. La idea que subyace a esa doctrina es que, en determinados casos, la Convención permite dejar a los Estados cierta libertad en virtud de la cual la actuación estatal, siempre que se mantenga dentro de esos márgenes, puede no hacerse merecedora de un pronunciamiento condenatorio del TEDH.” (pp. 14-15).

A través de la aplicación de dicha doctrina, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo subsecuente el TEDH) analiza y resuelve si los acuerdos dictados por los Estados miembros del CEDH son necesarios y proporcionales.

En la opinión de Castañeda (2018), postula que los “tratados internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales, establecen un mínimo de derechos fundamentales susceptible de ser ampliado en el ámbito interno” (p. 115); sin demérito de ello, se advierte específicamente en el referido Sistema de Europa de Derechos Humanos como particularidad clara la existencia de un marcado pluralismo inherente a la gran variedad de tradiciones prevalecientes en ese continente, lo que lleva a advertirse que dicho sistema europeo pretende armonizar atendiendo a la gran diversidad de realidades que prevalecen en materias económicas, jurídicas y culturales, entre otras.

Citando a García (2007), refiere que "la doctrina del margen no está incluida de forma expresa entre los preceptos del Convenio Europeo ni tampoco fue mencionada ni debatida en los trabajos preparatorios" (p. 121), no obstante, se considera oportuno hacer notar que la referida doctrina originalmente se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 15 del CEDH, la cual según se desprende que en su contenido se contempla la posibilidad de que los Estados que lo integran se excusen del cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, en caso de estado de urgencia, como lo es la guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación.

Para mayor ilustración, el numeral 1 del preinvocado artículo 15 de la CEDH dispone textualmente, en lo conducente:

Artículo 15:

1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanen del derecho internacional. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Artículo 15, numeral 1. 4 de noviembre de 1950.

Como puede advertirse de la disposición convencional transcrita, se desprende el otorgamiento de una cortesía internacional a los Estados Parte para que adoptaran medidas en los casos de urgencia que pusieran en peligro la nación, que justificaran la suspensión de las demás obligaciones plasmadas en el cuerpo del CEDH.

Fue la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos la que inicialmente utilizó el margen de apreciación nacional en el caso del Reino Unido contra Grecia en 1958, relacionado con la adopción de medidas de emergencia en la isla de Chipre, con lo cual quedaba de manifiesto que dicha doctrina estaba vinculada a situaciones eminentemente excepcionales de emergencia.

Como lo hace notar Fernández (2019), la entonces Comisión Europea de Derechos Humanos, consideraba que "los Estados partes contaban con mejores herramientas para evaluar las circunstancias fácticas que posibilitan la aplicación del artículo 15 del CEDH" (p. 82), de tal manera que se concedía a los Estados la deferencia para que analizaran si se encuadraban las

circunstancias de hecho que justificaran la suspensión de derechos convencionales previstos en el CEDH.

Posteriormente se continuaron resolviendo diversos casos respecto de la aplicación de la mencionada doctrina en torno a los supuestos establecidos en el artículo 15 del CEDH. Al efecto y parafraseando a BARBOSA (2012), respecto al caso Caso Lawless contra Irlanda, la entonces Comisión Europea de Derechos Humanos indicó que el Estado tenía un cierto margen de apreciación en cuanto a las acciones que debía adoptar para proteger la vida de la nación. Asimismo, en la sentencia dictada en el año de 1976 en el Caso Irlanda contra el Reino Unido, el TEDH señaló que las autoridades nacionales se encontraban en una mejor posición que el juez internacional para manifestarse sobre la presencia de un peligro público que amenazara la vida de la nación, por lo que el preinvocado artículo 15 permitía un amplio margen de apreciación al respecto. (pp. 57-58), entre otros casos.

Con base los casos antes expuestos, se deduce que originariamente dicha figura se utilizó reconociendo a los Estados miembros la capacidad de analizar las situaciones o circunstancias propias que justificaran la real necesidad de suspender las obligaciones y los derechos previstas en el CEDH.

Sin embargo, con el tiempo el criterio de aplicación de esa doctrina por el que originalmente fue concebida al tratarse de “circunstancias excepcionales” varió, haciéndose extensiva su aplicación también a restricciones de cumplimiento de derechos y obligaciones impuestas por los Estados miembros, pero ya tratándose de situaciones fuera de las contempladas en el transcrito artículo 15, como lo eran temas diversos a esas circunstancias excepcionales.

En efecto, el TEDH extendió el campo de uso de dicha doctrina abordando en consecuencia temas en los que no se contendía la aplicación del aludido dispositivo convencional, sino que ya se trataban de casos relacionados con la regulación interna de los Estados miembros para identificar si en la misma se comprendía el contenido de los derechos y garantías previstas en el CEDH.

Con ello, se evidencia la trasmutación original de conferir una deferencia a los Estados Parte para que ponderaran las circunstancias fácticas que daban pie a aplicar el señalado artículo 15 de

la CEDH, a consentir la interpretación del alcance de los derechos en los supuestos en los cuales no hay un consenso en ese continente.

Para mayor ilustración de lo anterior se encuentra el caso Handyside contra Reino Unido de fecha 07 de diciembre de 1976, en cuyo contenido de la sentencia el Tribunal de Estrasburgo hace uso de las excepciones que el CEDH reconoce al principio de libertad de expresión. En efecto, en la resolución emitida al respecto, se advierte que el TEDH rehusó declarar que el Reino Unido había vulnerado la CEDH al prohibir en parte de su territorio un libro denominado *The Little Redbook for Students* el cual estaba dirigido a niños y escolares en cuyo contemplaba pasajes explícitos sobre sexo, drogas y otras materias cuestionables. Es preciso mencionar que dicho libro ya había sido publicado con anterioridad sin que hay sido sujeto a prohibición alguna en otros Estados miembros de la CEDH, incluyendo otras regiones del Reino Unido. Lo argumentado por el Tribunal de Estrasburgo consistió en señalar que en relación con la moral no se puede encontrar en el derecho interno de los Estados contratantes una noción europea uniforme de la moral, por lo que en tal virtud las autoridades del Estado se encuentran en principio mejor situadas que el juez internacional para pronunciarse al respecto, por lo que en ese tenor los tribunales del Reino Unido, al prohibir la difusión del libro en parte de su país, habían actuado dentro del margen de apreciación que era necesario atribuir a las autoridades estatales.

Sin demérito de lo antes expuesto, es pertinente hacer mención que en los casos preinvocados, el TEDH ha enfatizado que el margen de apreciación nacional por parte de los Estados miembros no tiene un poder limitado, pues se encuentra supervisado por el control que al efecto realiza ese Tribunal buscando con ello evitar excesos. Esto es, reconoce la aplicación de la supra citada doctrina a los Estados Parte del CEDH, pero dicho reconocimiento no es de carácter absoluto, toda vez que se encuentran sujetos a revisión y evaluación por parte del referido Tribunal la adopción de acuerdos que contravengan al mencionado Convenio internacional.

III. CRÍTICAS A LA APLICACIÓN DEL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN

Históricamente se han formulado diversas críticas respecto del uso de la figura del margen nacional de apreciación.

Una de las más recurrentes incide en la postura respecto de la cual se considera que la aplicación de dicha figura se encuentra justificada por la ausencia de un consenso entre los Estados Parte del CEDH en torno al contenido de un derecho.

Al respecto, conforme lo expuesto en el CEDH, al ejecutar sus funciones torales consultiva, preventiva y contenciosa, corresponde al TEDH la interpretación de los derechos y garantías contenidas en el Convenio, por lo que se considera legítimo que de manera previa se establezca el contenido de los derechos, para estar en aptitud de determinar la responsabilidad internacional del Estado, en su caso, siendo de importancia relevante la referida función consultiva a través de la cual se podría dilucidar cualquier inquietud que tengan los Estados Parte respecto de la adecuada interpretación de los derechos convencionales contenidos en el Convenio.

Se considera que si bien es cierto el TEDH ha ejecutado su función de interpretar el alcance de algunos derechos, también lo es que respecto del uso de la figura de la margen nacional de apreciación, no ha precisado con toda claridad si algunas restricciones de las garantías establecidas por algunos Estados miembros transgreden el contenido esencial de esos derechos.

De igual manera, atendiendo a que la función interpretativa de los tribunales regionales de derechos humanos propende a establecer de manera estandarizada criterios congruentes y homogéneos para que se disfrute del mismo contenido de derecho, sin importar el Estado en el que se encuentren. En tal virtud y ante la inexistencia de un consenso europeo en diversas materias de derechos humanos, se estima que correspondería necesariamente al TEDH el establecimiento de directrices o lineamientos homogéneos mínimos de protección que todos los Estados Parte deberán garantizar a sus ciudadanos, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

En todo caso y en sentido positivo, se ha estimado que dicha ausencia de consenso europeo debe ser considerada como una justificación para que sea el propio TEDH el responsable de precisar esos parámetros mínimos aplicables para todo el Sistema Europeo y no como una excusa para no cumpla cabalmente con su función interpretativa de los derechos.

En ese orden de ideas, tal como se manifestado previamente respecto de que la ausencia de un consenso sobre el alcance de diversos derechos en el régimen interior de los Estados miembros del CEDH, no es un argumento definitorio que justifique la aplicación del margen nacional de

apreciación, pues dentro de los sistemas regionales de derechos humanos deben señalarse lineamientos homogéneos y comunes que garanticen el disfrute de los derechos en todos y cada uno de los Estados miembros de ese sistema. En ese tenor, se ha considerado que es contraria a la lógica de la integración que el tribunal regional de derechos humanos respectivo se abstenga de interpretar el alcance de los derechos con el fin de permitir que cada Estado realice esta labor.

Por ello, se estima que una de las consecuencias de la desnaturalización de la teoría del margen nacional de apreciación es que da lugar a que se presenten estándares contradictorios sobre el contenido de los derechos, toda vez que al reconocer que cada Estado Parte los regule y límite según sus propias particularidades antes invocadas, propicia la generación de regulaciones normativas discordantes.

Otra postura en contra del margen de apreciación nacional, es la que refiere que puede haber un exceso de discrecionalidad en la decisión que se adopte por el TEDH, al no existir un criterio de decisión no regulado de manera expresa.

De igual manera, otra posición crítica a la implementación de dicha teoría se vincula con la posibilidad de que el TEDH debería implementar un control supranacional como ente integrador, estableciendo criterios homogéneos de interpretación de los derechos y garantías previstas en el CEDH, entre los Estados miembros.

Es así como la aplicación de esa teoría ha sido materia de múltiples cuestionamientos y críticas de índole diversa, fundadas no sólo en su incipiente regulación formal, sino en la necesidad de señalar de manera homogénea y uniforme lineamientos de protección de derechos humanos en el sistema europeo en búsqueda de generar una integración jurídica entre los Estados Parte del CEDH.

IV. POSICIONAMIENTOS A FAVOR DEL MARGEN DE APRECIACIÓN

Hoy por hoy, se considera que el balance que suele hacerse del margen nacional de apreciación encuentra generalmente su fundamento en su funcionalidad, si se aplica razonablemente, para establecer un ponderado punto medio en el respeto por la diversidad.

En efecto, hay posicionamientos que sostienen que esa teoría puede constituirse como un parámetro proporcional y equitativo en su aplicación con motivo de la mencionada diversidad de realidades que prevalecen en materias económicas, jurídicas y culturales en cada uno de los Estados miembros del CEDH, así como a las particularidades propias del sistema europeo al prevalecer un pluralismo relacionado a la gran variedad de tradiciones prevalecientes en ese continente.

Se estima como elemento fundamental para justificar el uso de la doctrina del margen de apreciación el fundado en el papel subsidiario que, atendiendo su naturaleza internacional, se le arroga a la competencia del TEDH. Esto es, en el sentido de que su actuación sólo procede cuando se hayan mostrado inefectivos los mecanismos nacionales de protección previstos en el derecho interno de los Estados.

V. POSITIVIZACIÓN DE LA DOCTRINA DEL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN EN EL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

En el portal oficial del Consejo Europeo se advierte que fue abierto para firma de las partes el Protocolo. Núm. 15. que modifica el CEDH, en cuyo texto y para los efectos del presente ensayo, resulta de notoria importancia el contenido de lo dispuesto en el artículo 1, en cuyo texto se plasma expresamente el derecho de los Estados miembros del Convenio para gozar de un margen de apreciación.

Al efecto, el precitado artículo 1 dispone:

Afirmando que las Altas Partes Contratantes, de conformidad con el principio de subsidiariedad, tienen la responsabilidad primordial de garantizar los derechos y libertades definidos en esta Convención y sus Protocolos, y que al hacerlo gozan de un margen de apreciación, sujeto a la jurisdicción supervisora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecido por esta Convención.” Protocolo. Núm. 15. que modifica el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Artículo 1. 26 de junio de 2013.

Es pertinente mencionar que el referido Protocolo Núm. 15 que modifica el CEDH fue ratificado por las partes contratantes el mismo entró en vigor el 01 de agosto de 2021 e introduce

en el Preámbulo del CEDH una referencia al principio de subsidiariedad y a la doctrina del margen de apreciación.

Se estima que en el proceso de positivización, la entrada en vigor del Protocolo de mérito permite dilucidar las críticas antes expuestas que históricamente se han formulado en cuanto a la utilización “no reglada” de la doctrina del margen nacional de apreciación. Con dicha modificación en lo atinente al margen de apreciación, se describe el grado de discreción que el TEDH otorga a los Estados al adoptar medidas a nivel nacional que, de otro modo, limitarían o interferirían con los derechos reconocidos por el CEDH. En los casos en que el TEDH otorga a los Estados un amplio margen de apreciación, no realizará una revisión exhaustiva del fondo, sino que, en general, aceptará las decisiones tomadas por las autoridades nacionales.

A efecto, se considera que la pretendida regulación continua resultando insuficiente pues en el precitado Protocolo convencional no se señala de manera expresa y clara el concepto formal del margen nacional de apreciación, los elementos que integran a dicha teoría, así como sus características particulares, prevaleciendo en consecuencia un vacío conceptual sobre la mencionada figura.

Si bien es cierto a la doctrina del margen nacional de apreciación se le ha dado un uso frecuente, el TEDH no ha efectuado una argumentación sólida que justifique su uso, circunscribiéndose únicamente a su aplicación.

Su uso, como se ha venido señalando, se presenta cuando se advierte que no existe un acuerdo entre Estados Parte respecto de determinada materia, por lo que ese tenor el TEDH se abstiene de resolver si hubo violación a derechos del CEDH, concediéndoles la deferencia a los Estados miembros por razón de su soberanía para que ellos usen la figura del margen nacional de apreciación para que resuelvan atendiendo a las particularidades de cada Estado involucrado.

Teniendo en cuenta a Lovatón (2018), señala que la figura de margen de apreciación supone lo que denomina un “margen de maniobra” que el TEDH otorga de manera deferencial a los Estados

Parte del CEDH “en dos supuestos: i) “la ponderación de intereses complejos”, esto es, la determinación de si hubo o no violación de derechos fundamentales y ii) la implementación y cumplimiento de lo dispuesto por el TEDH.” (p. 350), por lo que en tal virtud, se considera que el referido “margen de maniobra” otorgado a los Estados miembros, más que justificar las particularidades nacionales, económicas y culturales en el específico contexto europeo, se ha usado como excusa por el TEDH para no introducirse a analizar una situación nacional en específico por consideraciones diversas y que muchas veces son contradictorias.

Ahora bien, resulta pertinente hacer notar que del análisis literal del CEDH se desprende que dicho instrumento convencional europeo permite a los Estados Parte, en la medida en que se remite a la legislación nacional, su aplicación como la norma competente para configurar el contenido mismo de un derecho.

Tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 12 que establece expresamente que: “A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.” Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Artículo 12. 4 de noviembre de 1950.

Como puede advertirse en la disposición transcrita, se señala expresamente que el CEDH es el que dimite a emitir conceptos con pretensiones de universalidad u homogeneidad cuando se advierte la ausencia de un consenso fundamental sobre sus contenidos, como lo es en el presente caso lo relativo al derecho a contraer matrimonio.

VI. CASOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Resulta pertinente mencionar que la teoría del margen nacional de apreciación también se encuentra contemplada en el derecho comunitario específicamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En los casos que enseguida se describen de manera enunciativa, más no limitativa, se contemplan resoluciones en las que, en aplicación de la figura del margen de apreciación, se reconoce la competencia de las autoridades nacionales para la solución de las controversias que se presentaron en su oportunidad ante el precitado Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para mayor ilustración, en el caso C 9/99, Échirolles Distribution SA contra la Association du Dauphiné y otros, el referido Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en fecha 3 de octubre de 2000, en el sentido de reconocer la competencia a las autoridades nacionales para evaluar las condiciones que permiten la aplicación de un principio general de una economía de mercado abierta y de libre competencia, señalando que ese Tribunal “no se opone a la aplicación de una normativa nacional que obligue a los editores a imponer a los librerías un precio fijo de reventa de libros.” Échirolles Distribution SA vs. la Association du Dauphiné y otros. C 9/99. Sentencia. Parágrafos 25-26 (3 de octubre de 2000).

De igual manera, el 25 de marzo de 2004 el preinvocado Tribunal de Justicia de la Unión Europea al momento de resolver en el caso C-71/02, Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contra Troostwijk GmbH, reconoció el margen de apreciación de las autoridades nacionales respecto a la valoración del alcance de la libertad de expresión mercantil para limitar el alcance de las libertades comunitarias en aplicación de normativas internas, señalando expresamente en los numerales 51 y 52 de la sentencia de mérito en lo conducente que:

51. No se discute que la facultad de apreciación de que disponen las autoridades competentes para determinar dónde se halla el equilibrio justo entre la libertad de expresión y los objetivos citados varía en función de cada una de las finalidades que permiten limitar este derecho y según la naturaleza de las actividades en juego.

52. En el presente asunto, a la vista de las circunstancias de hecho y de Derecho que caracterizan la situación que dio lugar al litigio principal y del margen de apreciación que poseen los Estados miembros, una restricción de la publicidad como la que se prevé en el artículo 30 es razonable y proporcionada, teniendo en cuenta los fines legítimos perseguidos por ella, a saber, la protección del consumidor y la lealtad en las transacciones comerciales. Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contra Troostwijk GmbH. C-71/02. Sentencia. Parágrafos 51 y 52 (25 de marzo de 2004).

VI. LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Se ha cuestionado si a la fecha en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha llevado a cabo la aplicación de la teoría del margen nacional de apreciación en los informes y demás resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo la CorteIDH), respectivamente.

En efecto, del análisis textual de la Convención Americana de Derechos Humanos no se deduce de manera expresa el reconocimiento a la aplicación de la doctrina del margen nacional de apreciación; no obstante ello, en el desarrollo de los siguientes asuntos ventilados ante la CIDH y la CorteIDH, respectivamente, se advierte, aunque de manera incipiente, el uso de dicho mecanismo de apreciación en sus resoluciones, lo cual se considera que podría abrir, en su caso, la posibilidad de formalizar su implementación en un futuro próximo en el sistema interamericano.

A) La Experiencia en la CIDH

En el caso Robelo González, el peticionario presentó una denuncia ante la CIDH manifestando que el Estado denunciado (Nicaragua) violó su derecho a la nacionalidad y sus derechos políticos.

Al respecto, la CIDH en el Informe respectivo estableció que “La regulación y determinación de la nacionalidad es competencia de cada Estado soberano; a éste le corresponde regular con sus leyes la adquisición de la propia nacionalidad, como así también la nacionalidad por naturalización.” *Álvaro Robelo González vs. Nicaragua*. Caso 12.144. Informe No. 25/01. Parágrafo 49 (5 de marzo de 2001).

Conforme lo expuesto en el referido asunto, se deduce que la CIDH, en aplicación de la teoría del margen nacional de apreciación, reconoce la competencia de las autoridades de cada Estado en la regulación y determinación de la nacionalidad.

Otro caso que se estima pertinente destacar es el relativo al de Vásquez Vejarano, en cuyo contenido se advierte que el peticionario interpuso ante la CIDH una denuncia con motivo de un Decreto dictado por el Presidente del Perú ante una pretendida situación de emergencia que se vivía en ese país, mediante el cual se le removió de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Sobre este particular, en el Informe emitido por la CIDH se señaló que:

Aunque en general recae en los propios Estados y sus poderes públicos en particular el "margen de apreciación" para determinar la necesidad de declarar el estado de emergencia, por tener un conocimiento directo e inmediato de las circunstancias de hecho por las que atraviesa el país, ese margen de apreciación no es ilimitado. La Comisión

tiene la función de evaluar si las circunstancias que condujeron al Gobierno peruano a declarar una emergencia en abril de 1992 encuadran dentro del significado convencional de los términos "guerra, peligro público" u "otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte". La Comisión debe evaluar, por ejemplo, si Perú ha excedido la "medida estrictamente limitada a la exigencia de la situación". En consecuencia, el margen de apreciación a nivel interno está acompañado por una supervisión interamericana. La Comisión debe valorar apropiadamente aspectos relevantes, tales como naturaleza de los derechos afectados por la suspensión, las circunstancias que motivaron el estado de emergencia y su duración. *Walter Vásquez Vejarano vs. Perú*. Caso 11.166. Informe No. 48/00. Parágrafo 55 (13 de abril de 2000).

B) Su aplicación en la CorteIDH

Se ha considerado que la CorteIDH ha adoptado el criterio adoptado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la observación general núm. 3 sobre el artículo 2o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo concerniente a aceptar un margen de apreciación al momento de ejecutar las normativas previstas en ese Pacto, en el sentido de que al reconocer disposiciones internas también aplica el reconocimiento de la discrecionalidad nacional.

En efecto, en la opinión consultiva OC-18/03, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos a la CorteIDH, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados México, dicho organismo jurisdiccional interamericano citó de manera textual la Observación General Núm. 3 emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relacionada con la aplicación del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político de fecha 19 de mayo de 1989 en los términos siguientes:

Por su parte, en relación con lo establecido en el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos ha observado que: [...] en general y dentro del marco que en él se fija, el artículo 2 del Pacto deja al arbitrio de los Estados Partes interesados la elección del método de aplicación del propio Pacto en sus territorios. En particular, reconoce que esa aplicación no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser de por sí insuficientes. El Comité considera necesario señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que la obligación prevista en el Pacto no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes se han comprometido también a garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. [...] A este respecto, es muy importante que los individuos sepan cuáles son sus derechos en virtud del Pacto (y del Protocolo Facultativo, en su caso) y que todas las autoridades administrativas y judiciales conozcan las obligaciones que ha asumido el Estado Parte en virtud del Pacto.” Opinión Consultiva OC-18/03, solicitada por los Estados Unidos

Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Parágrafo 79 (17 de septiembre de 2003).

Por otra parte, en el caso Castañeda Gutman, cuyos hechos se desarrollaron originariamente en el marco de un registro de candidaturas presidenciales en nuestro país para las elecciones del 2 de julio de 2006 y en donde el quejoso presentó al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de Presidente de México; sin embargo, el IFE le informó que no era posible atender su petición, ya que corresponde únicamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Derivado de lo anterior, la víctima promovió un juicio de amparo respecto del cual la autoridad jurisdiccional federal resolvió su desechamiento, por lo que ante tal negativa interpuso un recurso de revisión, mismo que fue sobreesido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre el particular, la CorteIDH debía determinar si la prohibición que prevalecía sobre la figura de “candidaturas independientes” violentaba el derecho a intervenir en elecciones al amparo del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableciendo al efecto que “el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido”.

En efecto, al momento de resolver si bien es cierto la CorteIDH declaró que el Estado era únicamente responsable por la violación al derecho humano a la protección judicial, determinando asimismo que no violó los derechos a la igualdad ante la ley, ni el derecho político a ser elegido, también lo es que en la sentencia de mérito, además de efectuar un reconocimiento de la inexistencia de un modelo único electoral, reconoce igualmente el margen de apreciación de los Estados para establecer requisitos y limitaciones para llevar a cabo el ejercicio de los derechos políticos, siempre que no sean desproporcionados e irrazonables, señalando sobre el particular:

155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz de la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas

causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos.

166. El sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos. *Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos*. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Parágrafos 155 y 166 (06 de agosto de 2008).

En tal virtud, en el asunto antes expuesto se evidencia que la CorteIDH aceptó la inexistencia de un modelo único electoral interamericano, por lo que en ese orden de ideas reconoció que cada Estado tiene un margen nacional de apreciación para el establecimiento de requisitos y limitaciones, los cuales necesariamente deberán ser proporcionados, respetando en todo caso, los derechos políticos previstos en el preinvocado artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

VII. CONCLUSIONES

Una vez concluido el presente ensayo, pudo advertirse notablemente que la aplicación de la teoría del margen nacional de apreciación impera de forma preponderante desde su origen hasta la fecha en la jurisprudencia dictada por el TEDH, pues su uso ha sido recurrente cuando existe diversidad en leyes y prácticas entre los Estados a nivel europeo.

En efecto, se considera que la doctrina del margen nacional de apreciación presupone la aceptación de que las autoridades del derecho interno o nacionales, por su proximidad al conocimiento de los antecedentes del caso, y en especial, por estimarse que son las más capaces para llevar a cabo la interpretación de la legislación nacional, en virtud de que aprecian las necesidades derivadas de la diversidad de realidades en el ámbito interno con motivo del pluralismo

de tradiciones que prevalece en la región, disponen de un cierto ámbito de actuación en la aplicación de los preceptos del CEDH, pero bajo el control y supervisión permanente del TEDH.

Ahora bien, ante la inminente positivización de dicha figura al formar parte del Protocolo Núm. 15 que modifica el CEDH se destaca la importancia que la doctrina del margen de apreciación nacional representa en el quehacer jurisdiccional europeo de derechos humanos al formalizarse por fin su existencia en el contenido del referido instrumento internacional europeo; lo anterior, sin perjuicio de que hasta que ello se perfeccione mediante su entrada en vigor, no elude los recurrentes cuestionamientos doctrinales especializados sobre su eficaz y necesaria aplicación, pues históricamente se ha considerado la necesidad de que dicha figura amerita una puntual regulación convencional en la que se precise su concepto, elementos que la integran, características, entre otros aspectos, que permita justificar su adecuada utilización en determinados casos.

En efecto, se estima que el Tribunal de Estrasburgo cuando invoca la doctrina del margen nacional de apreciación, únicamente se ha centrado en señalar en sus sentencias, cuál es el efecto que las mismas tienen para el Estado demandado, sin que se encargue de abordar y precisar el impacto interno que la doctrina sentada en ellas debe tener en el resto de los Estados miembros.

Es ahí donde se plantean críticas respecto a la pasividad del TEDH para implementar un control supranacional como ente integrador, estableciendo parámetros homogéneos de interpretación de los derechos y garantías previstas en el CEDH, entre los Estados que son parte del mismo.

Por lo que corresponde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tal como se planteó en los casos que forman parte del presente ensayo, es de advertirse que conforme a diversos pronunciamientos emitidos por los mecanismos que lo integran como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, se desprende el uso gradual de la doctrina del margen de apreciación nacional, aún y cuando dicha figura no se encuentra textualmente plasmada en el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos; sin embargo, también es importante hacer notar que dicho uso a la fecha ha sido de manera incipiente.

VIII. REFERENCIAS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

MARTIN, C., RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego y GUEVARA B, J.A. (2004). *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. Distribuciones Fontamara.

MONDRAGÓN REYES, S. (2007). *Ejecución de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Editorial Porrúa.

LÓPEZ-BASSOLS, H. (2008). *Los Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional Público*. Editorial Porrúa.

REY CANTOR, E. (2008). *Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos*. Editorial Porrúa.

VILLÁN DURÁN, Carlos. (2002). *Curso de Derecho internacional de los derechos humanos*. Editorial Trotta.

HEMEROGRAFÍA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

BARBOSA DELGADO, F. R. *El margen nacional de apreciación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: entre el Estado de Derecho y la sociedad democrática*. <http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3160/7.pdf>

CASTAÑEDA, Mireya. (2018). *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción nacional*. (2ª ed.). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2018. México (páginas 115-122). <http://www.appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Observaciones-Comite-ONU-vol.II.pdf>

Consejo Europeo. (19 de septiembre de 2020). *Protocolo. Núm. 15. que modifica el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213>

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Artículos 12 y 15. 4 de noviembre de 1950. http://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf

FERNÁNDEZ PARRA, S. A. (2019). El margen nacional de apreciación y el contenido de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, (17), 68-99. DOI: <https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.4992>

GARCÍA ROCA, J. (2007) La muy discrecional doctrina del margen de apreciación nacional según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Soberanía e Integración. *Teoría y Realidad Constitucional*, (20), 117-143. <http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6778>

LOVATON PALACIOS, D. (2018). “Debería incorporarse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la noción de margen de apreciación nacional?”. *Estudios Constitucionales*, (2), 339-368. <http://www.estudiosconstitucionales.cl/index.php/econstitucionales/article/download/490/372>

NÚÑEZ POBLETE, Manuel (2012). *El margen de apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos: proyecciones regionales y nacionales*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. <http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/32789>

RODRÍGUEZ, Á. (2015). La Mayor Protección Interna de los Derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos y el Impacto del Margen de Apreciación Nacional. *UNED. Revista de Derecho Político*, (93), 75-102. <http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/15138>

FERNÁNDEZ PARRA, S. A. (2019). El margen nacional de apreciación y el contenido de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, (17), 68-99. DOI: <https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.4992>

STANCULESCU, D. (2021). Subsidiariedad y margen de apreciación en el Protocolo 15 del CEDH: ¿Cambio sustancial o simbólico?.
<https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/lawyering-justice-blog/2021/7/5/subsidiarity-and-the-margin-of-appreciation-in-protocol-15-of-the-echr-substantial-or-symbolic-change>

CASOS

Álvaro Robelo González vs. Nicaragua. Caso 12.144. Informe No. 25/01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parágrafo 49 (5 de marzo de 2001).
<https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Inadmisible/Nicaragua12.144.htm>

Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones preliminares, fondo. Corte Interamericana de Derechos Humanos reparaciones y costas. Parágrafo 155 (06 de agosto de 2008). http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf

Échirolles Distribution SA contra la Association du Dauphiné y otros. C 9/99. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3 de octubre de 2000).
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=101962&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9510963>

Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contra Troostwijk GmbH. C-71/02. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (25 de marzo de 2004).
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=2E45376689E31CF5CFC55668C02AE6B0?text=&docid=49031&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3985090>

Opinión Consultiva OC-18/03, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Parágrafo 79 (17 de septiembre de 2003).
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf>

Walter Vásquez Vejarano vs. Perú. Caso 11.166. Informe No. 48/00 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parágrafo 55 (13 de abril de 2000).
<https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Peru11166.htm>

[https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/lawyering-justice-
blog/2021/7/5/subsidiarity-and-the-margin-of-appreciation-in-protocol-15-of-the-
echr-substantial-or-symbolic-change](https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/lawyering-justice-blog/2021/7/5/subsidiarity-and-the-margin-of-appreciation-in-protocol-15-of-the-echr-substantial-or-symbolic-change)